

**N-VINILKAPROLAKTAMNING RADIKAL POLIMERLANISHINING
O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

*Xo'janazarova N. Q.¹,
Abduraxmonova T.R.²*

1-Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch Davlat universiteti kimyo yo'nalishi magistranti

2- Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch Davlat universiteti Kimyo kafedrasi dotsenti

ANNOTATSIYA. *Ushbu maqolada N-Vinilkaprolaktamning radikal polimerlanish jarayoni va uning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Radikal polimerlanish zamonaviy polimerlar ishlab chiqarishning asosiy usullaridan biri bo'lib, polimerning molekulyar massaviy xususiyatlarini tartibga solish muhim masala hisoblanadi.*

Tadqiqotda allil birikmalari qo'shish orqali polimerlarning molekulyar massasini samarali boshqarish imkoniyatlari o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, allilbenzol (AB) zanjir uzatish agenti sifatida eng samarali hisoblanadi, chunki u polimerning molekulyar massasini sezilarli darajada kamaytiradi. Tadqiqot natijalari maxsus xususiyatlarga ega polimerlar sintezida, ayniqsa tibbiyot va farmakologiya sohalarida qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: *Radikal polimerlanish, molekulyar massa (MM), monomer, allil birikmalar, inisiator, fizik-kimyoviy xossa.*

АННОТАЦИЯ. *В этой статье анализируется процесс радикальной полимеризации N-винилкапролактама и его специфические свойства. Радикальная полимеризация является одним из основных методов производства современных полимеров, и важным вопросом является регулирование свойств молекулярной массы полимера.*

В исследовании изучалась возможность эффективного контроля молекулярной массы полимеров путем добавления аллильных соединений. Результаты показывают, что аллилбензол (AB) наиболее эффективен в качестве агента переноса цепи, поскольку он значительно снижает молекулярную массу полимера. Результаты исследований используются в синтезе полимеров с особыми свойствами, особенно в области медицины и фармакологии.

Ключевые слова: *Радикальная полимеризация, молекулярная масса (MM), мономер, аллильные соединения, инициатор, физико-химические свойства.*

ABSTRACT. *This article analyzes the radical polymerization process of N-Vinylcaprolactam and its specific properties. Radical polymerization is one of the main methods for the production of modern polymers, and the regulation of the molecular mass properties of the polymer is an important issue.*

The study explored the possibilities of effectively controlling the molecular mass of polymers by adding allylic compounds. The results show that allylbenzene (AB) is most effective as a chain transfer agent because it significantly reduces the molecular mass of the polymer. The results of the study are used in the synthesis of polymers with special properties, especially in the fields of Medicine and pharmacology.

Keywords: *Radical polymerization, molecular mass (MM), monomer, allyl compounds, initiator, physico-chemical property.*

KIRISH. Radikal polimerlanishi dunyodagi polimerlarni ishlab chiqarishda eng ko'p qo'llaniladigan yondashuvdir. Bu sintezning nisbatan soddaligi va ushbu sharoitda polimerlanishi mumkin bo'lgan monomerlarning keng assortimenti bilan bog'liq. Shu bilan birga, radikal polimerizatsiya jarayonini tartibga solish juda murakkab muammodir, chunki uning klassik ko'rinishida polimerlanish tezligi va hosil bo'lgan polimerlarning molekulyar massaviy xususiyatlari reaksiya sharoitlariga nisbatan kam bog'liqdir. Bimolekulyar zanjir uzilishining diffusion boshqariladigan reaksiyasining mavjudligi radikal mexanizm orqali olingan polimerlarning keng molekulyar massa taqsimotiga (MMR) ega bo'lishiga olib keladi (gel effekt ta'siri). Klassik radikal-zanjirli jarayonning bu kamchiliklari ko'pincha tarkibiy materiallar sifatida ishlatiladigan ko'p tonnajli polimerlarni sintez qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega emas. Ammo hozirgi vaqtda bunday ilmiy ishlanishlar katta ahamiyatga ega bo'lib, ular maxsus maqsadlar uchun - tibbiyot, biotexnologiya va boshqa sanoat tarmoqlari uchun kam tonnajli polimer ishlab chiqarishni yaratishda asosiy bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bunday holda, polimerlarning xususiyatlari asosan nafaqat monomerlarning tabiati, balki molekulyar massaviy xususiyatlari bilan ham belgilanadi va optimal xususiyatlar juda qisqa molekulyar massaviy diapazonda namoyon bo'ladi. Shu munosabat bilan sintez jarayonida polimerlarning molekulyar massaviy xususiyatlarini nozik tartibga solish talab etiladi, bu har doim ham klassik radikal polimerlanish doirasida amalga oshirilmaydi.

ADABIYOTLAT TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Radikal zanjirli reaksiyalarni tartibga solish yondashuvlarini o'rganishga qaratilgan ishlar alohida qiziqish uyg'otadi. Berilgan molekulyar xususiyatlarga ega polimerlarni sintez qilish muammosi zamonaviy tibbiyot, farmakologiya va biokimyoning rivojlanishida katta rol o'ynaydigan poli-N-vinilamidlar uchun dolzarbdir [1]. Ushbu polimerlar amaliyot uchun qimmatli fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlar majmuasiga ega. Xususan,

ushbu turdagi polimerlar tibbiyotda keng qo'llaniladi, ular ko'plab dorilarning bir qismidir.

So'nggi paytlarda ularga biodegradatsiya qilinadigan polimerlarni sintez qilish urinishlari tufayli ularga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Suvda eriydigan polimerlarning fizik-kimyoviy xossalari nafaqat elementar bog'lanishning kimyoviy tabiati, balki polimerning molekulyar massaviy xususiyatlari bilan ham belgilanadi [2,3]. Shu munosabat bilan, berilgan xususiyatlarga ega polimerlarni sintez qilish uchun nafaqat turli xil tabiatdagi monomerlar, balki ma'lum MM bilan polimer ishlab chiqarishni ta'minlaydigan jarayon sharoitlari ham o'zgarishi mumkin. bundan tashqari, ko'pincha xususiyatlarning MM ga bog'liqligi past molekulyar massaning juda tor oralig'ida, aslida oligomerlar sohasida kuzatiladi va yuqori darajalarga erishilganda ushbu parametrga bog'liq bo'lishi izopropil spirt muhitida o'rganilgan [4]. Past MM polivinilamidlarni sintez qilish uchun kuchsiz ingibirlanish hamda zanjir uzatish reaksiyalari ham qo'llaniladi.

NATIJALAR. Regulyator sifatida reaksiya aralashmasiga allil birikmalarini kiritish orqali radikal polimerizatsiyada polivinil kaprolaktam (PVK) ning molekulyar massa xususiyatlarini samarali tartibga solish imkoniyatlarini o'rganildi. Radikal mexanizmga ko'ra, bir qator polimerlar sintez qilindi, ularning MMLari bir qator allil birikmalarini kiritish bilan cheklandi. Yangi qayta ishlangan monomerlar vinilpirrolidon (VP), vinilkaprolaktam (VK) ishlatilgan. Zanjirni uzatish agentlari sifatida allilbenzol (AB), allilfenil efir (AFE), allil spirt (AS), allilglitsidil efir (Age) ishlatilgan. Nomlangan allil birikmalarining fizik-kimyoviy xossalari, shuningdek biz sintez qilgan allil kaprolaktam (AKL) 1-jadvalda keltirilgan.

1-Jadval

Amaldagi allil birikmalarining fizik-kimyoviy konstantalari

No	Nomi	Tuzilishi	T _{qayn} / mm.sim.ust	n _d ²⁰	D ₄ ²⁰ , g/sm ³
1	Allilbenzol	CH ₂ =CH-CH ₂ -C ₆ H ₅	335/4	1.5126	0.8925
2	Allilkaprolaktam	$\begin{array}{c} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{N} \\ / \quad \backslash \\ (\text{CH}_2)_5-\text{C}=\text{O} \end{array}$	371/3	1.4960	1.0052
3	Allilfenil efir	CH ₂ =CH-CH ₂ -O-C ₆ H ₅	358/19	1.5253	0.9800
4	Allil spirt	CH ₂ =CH-CH ₂ -O-H	370/760	1.4133	0.8520
5	Allilglitsidil efir	$\begin{array}{c} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{O}-\text{CH} \\ \\ \text{CH}_2 \end{array}$	361	1.4345	0.9678

Tajribalarda initsiator sifatida DAK qo'llanildi. Barcha tajribalar bir xil sharoitda o'tkazildi. Ya'ni: $[DAK] = 4 \times 10^{-2}$ mol/l, zanjir uzatuvchilar konsentrasiyasi $[S] = 0,2$ mol/l, monomer $[M] = 3,7$ mol/l, $T = 333$ K. Sintez vaqti polimerlarning unimi 10% dan past bo'lishi uchun tanlangan. N-vinilkaprolaktam polimerlarini qayta cho'ktirish dietil efirida amalga oshirildi. Polimerlarni molekulyar massasi (MM) PVK uchun 25°C da dimetilformamid (DMF) va suvda $[\eta]$ qiymatlari orqali aniqlangan. Aniqlangan MM ning eksperimental qiymatlari 2-jadvalda keltirilgan. Shuningdek, u allil birikmalar mavjud bo'lganda sintez qilingan polimerlarning ushbu birikmalar mavjud bo'lmagan tizimlarga nisbatan (M/M_0) qanchalik kamayishini ko'rsatadi.

2-Jadval

Allil birikmalari ishtirokida sintez qilingan polimerlarning molekulyar og'irliklari

Monomer	Regulyator	$[\eta]$, dl/g	MM	M/M_0
VK Q=0.14 e = -1.18	-	0.40	139000	-
	AB	0.11	12000	0.09
	AFE	0.20	40000	0.29
	AS	0.23	51000	0.37
	AGE	0.39	133000	0.96

Ko'rinib turibdiki, polimerlarning molekulyar massasini eng katta pasayishi AB zanjir uzatish agentlari sifatida ishlatilganda kuzatiladi. Zanjir uzatish reaksiyasidagi allil birikmalarining faolligi allil bog'lanishidagi o'rinbosarning tabiatiga bog'liq. O'rinbosarning elektron donorligini oshirish vodorod atomi zanjirining faol o'sish radikalini $\alpha\text{-CH}_2$ guruhidan ajratib, yanada barqaror allil radikalini hosil qilishni osonlashtiradi. Bu stirolning radikal polimerizatsiyasida bir qator n - asil o'rnini bosuvchi allilaminlarga zanjir uzatish konstantalarini o'rganish bilan tasdiqlanadi. N-atsil guruhining elektromanfiyligining oshishi $\alpha\text{-CH}_2$ -bog'lanishning mustahkamligini oshirishga yordam beradi, bu esa atsil guruhining elektron qabul qiluvchi xususiyatlari oshishi bilan zanjir uzatish konstantalarining pasayishi bilan ifodalanadi. Kvant kimyoviy hisob-kitoblari shuni ko'rsatdiki, bu holda azot atomidagi elektron zichligi pasayadi, qo'shbog'da esa u o'zgarishsiz qoladi. Shuning uchun, zanjirning eng samarali uzatuvchisi vodorod atomining ajralishi natijasida barqarorroq radikal hosil qila oladigan birikma bo'ladi, u past faollik tufayli zanjir o'sishini boshlay olmaydi, lekin shu bilan birga zanjir o'sishining faol makroradikali bilan rekombinatsiyalanishi mumkin. Bizning holatda, bu allilbenzol (AB) hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, AB uchun E_s ning past qiymati, alfa holatda joylashgan vodorod AB dan ajralganda hosil bo'lgan radikal, vodorod alfa boshqa allil birikmalaridan ajralib chiqqanda hosil bo'lgan

radikalga qaraganda ko'proq darajada radikal tutash tizimi orqali juftlashtirilmagan elektronning delokalizatsiyasi tufayli barqarorlashishi bilan bog'liq. Allil guruhi tutash tizimiga ega bo'lgan molekula bo'lagi bilan bevosita bog'liq bo'lgan bunday birikmalarni molekulyar massasini tartibga solish uchun qo'llash maqsadga muvofiqdir (masalan, AB). Allil efirlarining radikal polimerizatsiyasini tartibga solish uchun allil spirtidan foydalanish MM cheklovi bilan bir qatorda asosiy monomer bloklari bilan ajratilgan bitta allil birliklarini o'z ichiga olgan sopolimerlarni sintez qilish zarur bo'lgan hollarda tavsiya etiladi. Bu maxsus xususiyatlarga ega polimerlarni olish uchun keyingi modifikatsiyani amalga oshirish uchun qiziqish uyg'otadi. Shunday qilib, o'tkazilgan kvant-kimyoviy tadqiqotlar, zanjirning boshqa allil birikmalariga o'tkazilishidan farqli o'laroq, zanjirning AB ga o'tish reaksiyasi o'ziga xos xususiyatlarga ega degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. AB holatida hosil bo'lgan juftlashtirilmagan elektron aslida molekula bo'ylab, shu jumladan benzol halqasida delokalizatsiya qilinadi. Zanjirning degradatsion uzatilishining mavjudligi allil monomerlari mavjud bo'lganda polimerizatsiya jarayonlarining umumiy qonuniyatidir, ammo ularning bu reaksiyalardagi faolligi allil guruhidagi o'rinbosarning xususiyatiga bog'liq. Buni AB va AFE gomopolimerizatsiyasi imkoniyatlarini o'rganish ham tasdiqlaydi. Tajribalar DAK tashabbuskori ishtirokida 80°C haroratda o'tkazildi. Bunday sharoitda AFE oligomerlarini olish va ajratish mumkin, AB esa polimerizatsiya qilinmaydi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, T < 80°C da AFE oligomerlarini sintez qilish ham mumkin emas. Ushbu natijalar o'tkazilgan kvant kimyoviy tadqiqotlar bilan mos keladi. AFE da oddiy efir aloqasi mavjudligi kislorod atomida tutash zanjiri uzilishiga olib keladi. tutash zanjirining uzunligining pasayishi α -CH₂ bog'lanishining mustahkamligining oshishiga olib keladi, buning natijasida AFE faol radikalga qo'sh bog'lanishning uzilishidan hosil bo'lgan faol radikalga birikishi mumkin. AB uchun faol radikal bilan o'zaro ta'sir zanjirning degradatsion uzatish mexanizmi orqali sodir bo'ladi va oligomerlar 80°C da ham hosil bo'lmaydi. Allil birikmalar ishtirokida turli monomerlarni radikal polimerlash bo'yicha olingan natijalar (jadval.2.), yuqoridagi tadqiqotlar bilan birgalikda, o'rganilgan allil birikmalar orasida zanjir uzatishning eng samarali agenti AB ekanligini aniqlashga imkon berdi.

XULOSA. Radikal polimerlanish polimer ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan usul bo'lib, u sintezning soddaligi va monomerlarning turli xil bo'lishi bilan ajralib turadi. Biroq, bu jarayonni tartibga solish qiyin, chunki klassik yondashuvda polimerlarning molekulyar massaviy xususiyatlari reaksiya sharoitlariga kam bog'liq bo'ladi. Shu sababli, polimerlarning molekulyar massaviy xususiyatlarini aniq boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot davomida allil birikmalarining polivinilkaprolaktam (PVK) ning molekulyar massaviy xususiyatlariga ta'siri o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki,

allilbenzol (AB) zanjir uzatish agenti sifatida eng samarali modda hisoblanadi. Bu AB ning radikal stabilizatsiyasi orqali polimerning molekulyar massasi sezilarli darajada kamayishiga olib kelishi bilan bog'liq.

Shuningdek, allil spirt (AS), allilfenil efir (AFE) va allilglitsidil efir (AGE) ham polimerizatsiya jarayoniga ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zanjir uzatish reaksiyalaridagi faollik allil bog'lanishidagi o'rinbosarlarning tabiatiga bog'liq bo'lib, elektron donorlik xususiyati yuqori bo'lgan birikmalar zanjirning samarali uzatilishini ta'minlaydi. Ushbu tadqiqot natijalari maxsus xususiyatlarga ega polimerlarni sintez qilish va ularni tibbiyot, farmatsevtika hamda boshqa sohalarda qo'llash uchun muhim ilmiy asos yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Кирш Ю.Э. Поливинилпирролидоны и другие поли N-виниламиды. М.: Наука. 1998.- 251 с.
2. Кузнецов, Вячеслав Алексеевич. Радикальная полимеризация N-виниловых мономеров с азотсодержащими циклическими заместителями и свойства их водных растворов. Москва. 2007.
3. Сб. Синтез, свойства и применение полимеров на основе N - виниллактамов. 1990. - Ташкент.: ФАН.- 1990.-
4. Кудышкин В. О., Абдурахманова Т. Р., Бозоров Н. И. Радикальная полимеризация N-винилкапролактама в изопропанолу //Журн. Прикл. Химии. – 2002. – Т. 75. – №. 9. – С. 1497-1499.

Синтез сополимеров N-винилкапролактама с N-винилформамидом и физико-химические свойства их водных растворов

- О. А. Кузнецова
- Ю. Э. Кирш
- И. И. Паншин
- И. Ф. Кузькина
- В. П. Зубов

ВМС серА.2000.т42.2.207